

NEUROERGONOMÍA

Potenciación cognitiva en población envejecida: neurofeedback

Pedro A. Talavera Cejudo

Unidad Didáctica de Neuroergonomía
Máster en Neurociencia Cognitiva y del Comportamiento
Universidad de Granada

RESUMEN

La población envejecida podría beneficiarse de la aplicación de técnicas de entrenamiento mediante *neurofeedback*, debido al deterioro ejercido por la edad u otras causas que hayan derivado en este declive funcional. Este trabajo ha revisado la investigación actual, mostrando la validez y eficacia de esta técnica, y apuntando qué quedaría aún por investigar para mejorar el funcionamiento de nuestro propio cerebro.

Palabras clave: neurofeedback, potenciación cognitiva, envejecimiento, entrenamiento, deterioro.

Índice

1. Potenciación cognitiva: la lucha contra el envejecimiento
 2. *Neurofeedback*: ¿Qué es y cómo funciona?
 - 2.1. EEG: *neurofeedback* por actividad eléctrica cerebral
 - 2.2. FMRI: *neurofeedback* por actividad metabólica.
 - 2.3. MEG: *neurofeedback* por campos magnéticos cerebrales
 - 2.4. FNIRS: *neurofeedback* por absorción de luz infrarroja
 3. Aplicación de técnicas de *neurofeedback* a personas mayores
 - 3.1. *Neurofeedback* en mayores sanos
 - 3.2. *Neurofeedback* en mayores con deterioro
 4. Conclusiones
 5. Reflexión personal
 6. Preguntas de estudio
- Referencias
- Biografía del autor

1. Potenciación cognitiva: la lucha contra el envejecimiento

A medida que el mundo desarrolla nuevas técnicas que permiten avances en medicina u otros aspectos de la salud, la esperanza de vida aumenta. Tres de cada cuatro niños nacidos en el 2000 llegarán a vivir al menos 75 años y la mayoría vivirán 100 años (Chistensen y col., 2009). Esto se traducirá en un incremento de la población envejecida a lo largo de todo este siglo, llegando a ser el 21% de la población global mayor de 60 años en 2050 (Cohen et al. 2003). Este pronóstico ha servido de incentivo para la investigación en esta

área desde la medicina, la biología o la psicología, y más recientemente, desde la neurociencia cognitiva.

El envejecimiento es un proceso bioquímico multidimensional que abarca desde el deterioro circulatorio, inmunológico o endocrino hasta incluir fallos de permeabilidad en barreras como la hematoencefálica o la propia barrera celular (Pluvinage y col. 2020; Wyss-Coray, 2016). Este proceso desemboca en el deterioro cognitivo de la mano de la destrucción dendrítica y de la interconectividad neuronal. Se produce una disminución del 0,3-0,5 % de volumen cerebral por año en personas sanas de 70-80 años, llegando a ser del 3-4 % en personas con Alzheimer (Gutiérrez et al., 2016).

Para combatir este deterioro, el propio organismo produce respuestas de compensación (Cabeza, 2001; Grady, 2012). Haciendo uso de la plasticidad neuronal conservada en esta etapa de la vida, podemos dar lugar a una mejora funcional de la ejecución de tareas que requieran cierta demanda de recursos cognitivos, como es el caso de tareas de atención y memoria.

De esta forma, llegamos al concepto de *potenciación cognitiva*. Este concepto se basa en la capacidad de incrementar la ejecución a medio y largo plazo de funciones cognitivas. Las formas de conseguir beneficios han sido muy diversas, albergando dimensiones comportamentales, físicas y bioquímicas. Martin y col. (2019) clasifican este conjunto heterogéneo de técnicas según 8 factores: modo de acción, dominio cognitivo al que se dirigen, factores personales que intervienen, factores temporales, efectos secundarios, disponibilidad y, por último, la aceptación social y ética.

En gran parte de las intervenciones se ha llegado a resultados de mejora funcional de carácter duradero. Este es el caso de la intervención por tareas computarizadas o videojuegos que usa Anguera et al. (2013) dirigido a un entrenamiento multitarea. Se observó que el entrenamiento en este videojuego multitarea se asociaba a puntuaciones mayores en diferentes funciones ejecutivas y este beneficio perduraba al medirse un mes e incluso 6 meses después de la misma ejecución. Los entrenamientos cognitivos dan resultados,

por lo que deja un futuro brillante para el desarrollo y la aplicación de estas técnicas.

Con el avance de las técnicas modernas de análisis cerebral se han podido desarrollar intervenciones basadas en la monitorización de diferentes procesos mentales por parte del propio sujeto. Este proceso de retroalimentación informativa continua sobre el estado del propio cerebro se denomina *neurofeedback*. La aplicación de esta técnica se ha visto asociada a una mejora en varias funciones cognitivas tales como memoria viso-espacial o memoria de trabajo. Entre sus diferentes usos se han visto resultados en la aplicación a niños con epilepsia, autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La información neuronal que se da al niño fomenta la propia regulación comportamental y emocional, dando lugar a mejoras significativas. En apartados siguientes se desarrollará esta técnica en relación con la población diana que vamos a tratar, la población envejecida.

2. *Neurofeedback*: ¿Qué es y cómo funciona?

El *feedback* es un concepto basado en el condicionamiento operante que se ha visto asociado a contextos educativos y motivacionales. Se define como una entrega de información para hacer consciente al individuo de su progreso orientado hacia una meta. Este procedimiento tiene gran capacidad para involucrar a un sujeto en el control activo de su ejecución y su comportamiento. Se obtiene una recompensa directa tras una retroalimentación positiva, lo que genera una gran carga motivacional. Esta idea, cuando se utiliza dando información sobre el propio organismo, se ha denominado *biofeedback*. Este punto de inflexión ha llevado esta técnica al área clínica. Midiendo tasa cardiaca, activación muscular o la sudoración por medio de herramientas psicofisiológicas, podemos dirigir la atención y el propio control del individuo para lograr terapias específicas. Este es el caso de *terapias de relajación por biofeedback*.

El *neurofeedback*, en cambio, es la aplicación de técnicas de análisis cerebral a la mejora consciente y activa del propio sujeto. Hay diferentes tipos de *neurofeedback* en función de la técnica de análisis que se utilice.

Principalmente, cabe destacar el papel del electroencefalograma (EEG), cuyo uso y aplicación ha sido el más extendido. Esto se debe a que es la herramienta más económica y con la capacidad de dar *feedback* más rápido. Sin embargo, con el tiempo se han ido adaptando nuevas herramientas de medición a esta labor informativa. Este es el caso de la resonancia magnética funcional (fMRI) o la magnetoencefalografía (MEG), que proporcionan información rica y funcional con una alta resolución espacial. A continuación vamos a diseccionar las diferentes herramientas de medición y su relación con una *neurofeedback* fiable y funcional.

2.1 EEG: neurofeedback por actividad eléctrica cerebral

La EEG es una herramienta que consiste en el registro de la actividad eléctrica que emite el cerebro por la sincronía de potenciales sinápticos neuronales a gran escala. Dependiendo de como sea la frecuencia de la actividad neuronal y el lugar donde se encuentra se generan diferentes tipos de actividad cerebral:

Delta (<4Hz): son ondas de baja frecuencia relacionadas con la relajación muscular y el sueño. Una activación mínima cortical es normal, pero una gran actividad Delta suele indicar una lesión cerebral (Fajardo y Guzmán, 2016; Carrobles 2016).

Theta (4-8 Hz): esta onda se asocia con estados emocionales positivos. Un exceso de actividad theta puede marcar problemas atencionales (Carrobles 2016). Los entrenamientos suelen estar dirigidos a equilibrar el nivel de estas ondas, aumentando o disminuyendo su actividad.

Alfa (8-12 Hz) son ondas presentes en el lóbulo prefrontal. La actividad alfa, se relaciona con funciones cognitivas superiores como la memoria de trabajo, la atención total eliminando distractores, *mindfulness* y con la relajación (Carrobles, 2016; Jiang y col., 2017).

Ritmo sensoriomotor (12-15 Hz) es característico de la corteza motora y sensorial. Esta asociada a la motricidad y en cierta medida con la asistencia a la atención sostenida o a la memoria verbal de trabajo (Gruzelier y col., 2010) y

su entrenamiento se ha visto vinculado a la mejora de pacientes epilépticos (Sterman, 2010; Sterman y Egner; 2006).

Beta (15-30 Hz): estas ondas se asocian a la actividad mental en estado de concentración. Parece que la estimulación de esta onda es capaz de producir modificaciones en el estado de ánimo. Esta propia onda se divide en dos tipos según la franja de frecuencia que tenga: Beta I (15-20 Hz) y Beta II (20-30Hz). El primer tipo se asocia con el desarrollo de las habilidades cognitivas del individuo, en un estado de conciencia sobre él mismo y del entorno (Carrobles, 2016). En cambio, el tipo dos se asocia con ansiedad y estados de alerta en funciones superiores (Demos, 2005).

Gamma (35-40 Hz), esta onda es la de más frecuencia y se relaciona con procesos de integración de la información y procesamiento superior. El entrenamiento suele dirigirse a la mejora de la percepción y del lenguaje en trastornos del aprendizaje, mejorando así la eficacia del procesamiento mental. Esta onda es la que se puede encontrar en procesos de meditación profunda en sujetos experimentados (Basar, 1999; Thatcher, 2009)

El proceso para el uso de estas frecuencias a favor de nuestros objetivos es simple. Carrobles (2016) divide el proceso práctico en 6 puntos: detección, amplificación, procesamiento, simplificación de señal, conversión a señales auditivas o visuales y *feedback*. Este proceso suele añadir elementos que puedan involucrar al sujeto que esté realizando el entrenamiento. La capacidad de controlar sus respuestas asociadas a una interfaz cerebro-computadora (BCI) da lugar a resultados satisfactorios. Se define como BCI el sistema de comunicación que monitoriza la actividad cerebral y la traduce en comandos que operan en un dispositivo o una plataforma visual (Mercado, Espinosa-Curiel, Escobedo y Tentori, 2018).

2.2 fMRI: neurofeedback por actividad metabólica

La aplicación de herramientas de alta resolución espacial como la fMRI permite que el individuo sea consciente y se comporte con una dirección

enfocada al entrenamiento y modulación de la actividad de áreas cerebrales específicas.

El diseño aplicado de esta técnica se fundamenta en el área que se quiere desarrollar. Hohenfeld y col. (2017) utilizan una tarea de memoria donde se entrenaba la memorización de un recorrido real para poder entrenar la memoria viso-espacial. Como hemos visto antes, los procesos de llevar la información hasta el individuo tienen que pasar desde la adquisición de la información hasta la presentación de los niveles medidos de una forma simple y que puedan percibir. Haciendo un entrenamiento en el que podían repetir el video del recorrido, si era necesario, consiguieron resultados en el área del hipocampo a medida que veían que se activaba por el recuerdo del propio sujeto.

Scharnowski y cols. (2012) utilizaron *neurofeedback* por medio de fMRI en tiempo real para conseguir un aumento voluntario en la activación del córtex visual. Cuando los participantes conseguían voluntariamente regular el comportamiento desde la percepción de los estímulos, se mejoró consecuentemente la sensibilidad visual con una alta generalización entre los estímulos sin necesidad de haber sido presenciados antes.

2.3 MEG: neurofeedback por campos magnéticos cerebrales

Con las técnicas de magnetoencefalografía podemos adquirir resultados con buenas resoluciones temporal y espacial. Esta técnica, por ser muy cara y su aplicación reducida, se suele utilizar menos. Sin embargo, puede ser una herramienta muy adecuada para la mejora de capacidades cognitivas o para tratamientos específicos basados en el desarrollo o conservación de funciones cognitivas superiores.

La MEG es una herramienta dirigida a medir los campos magnéticos del cerebro; éstos se producen de la misma forma que los campos eléctricos medidos por el EEG, por potenciales postsinápticos sincronizados, el problema es que los campos magnéticos cerebrales son difíciles de medir. La fuerza de los campos magnéticos cerebrales ronda los 10^{-15} T. Stam (2010) nos explica que la técnica requiere del enfriamiento a -269° C de un material para potenciar

su capacidad de conducir la electricidad. De esta forma, los campos magnéticos del cerebro pueden generar corriente en este material superconductor. Pero todos los posibles artefactos tienen que ser controlados, desde el campo magnético de la tierra hasta cualquier aparato electrónico, lo que hace que su aplicación sea difícil.

Se destacan principalmente dos formas de obtener información por medio de esta técnica sobre la actividad rítmica del cerebro. Las ondas descritas con anterioridad en EEG y la sincronización a larga distancia. Con esta técnica podemos saber qué tipo de actividad aparece y dónde se realiza con mucha más precisión. Tras la medición de las señales que queremos, éstas deben ser traducidas a estímulos que el individuo pueda percibir y con el que pueda involucrarse para la mejora funcional.

2.4 fNIR: neurofeedback por absorción de luz infrarroja

Las técnicas de *neurofeedback* requieren para su aplicación formas de medir que puedan aplicarse en diferentes lugares con las que pueda estar el sujeto cómodo y la precisión de la medición no peligre. La espectroscopía funcional por infrarrojos (fNIRS) es una técnica innovadora y económica que permite una gran validez ecológica ya que es una herramienta portátil y cómoda para el sujeto. Esta herramienta se caracteriza por medir la hemoglobina oxigenada y desoxigenada, analizando el contraste por cambios metabólicos a través de la absorción de luz infrarroja.

Esta herramienta ha dado resultados con una gran capacidad de aprendizaje y control del córtex prefrontal, en tareas con entrenamientos asociados a BCI donde tenían que cambiar de un color que se presentaba en una pantalla por medio de la concentración del sujeto en esta (Sakatani et al., 2013).

3. Aplicación de técnicas de *neurofeedback* en personas mayores

El uso de estas técnicas de información sobre los procesos neurales se ha probado especialmente en personas mayores, debido a su vulnerabilidad.

Esta población se caracteriza por convivir con muchas enfermedades que afectan al funcionamiento cognitivo. Herramientas capaces de contrarrestar o reducir el efecto de estas enfermedades o problemas que hayan derivado en deterioro nos harían dar un paso hacia la mejora de la calidad de vida de estos individuos. Por otro lado, esta población, por el efecto del envejecimiento natural, también está sometida a una serie de efectos que disminuyen las funciones cognitivas. El uso de estrategias de potenciación cognitiva podría ser la clave no solo para la prevención de posibles enfermedades, sino de la mejora del funcionamiento cognitivo, y con esto, de la calidad de vida. De esta forma, se está estudiando la posibilidad de preservar funciones cognitivas en personas mayores sanas comparables a las de otras generaciones.

3.1. Neurofeedback en mayores sanos

Los estudios que se han dirigido al aumento de habilidades cognitivas en personas mayores sanas por medio de *neurofeedback* se han centrado en la mejora de la inteligencia fluida (Staufenbiel et al., 2013), funciones cognitivas generales (Gómez-Pilar et al., 2016), memoria de trabajo y memoria visoespacial (Hohenfeld et al., 2017, 2019).

Destaca el estudio de Gómez-Pilar y cols. (2016) por el uso de *neurofeedback* asociado a EEG utilizando imaginación motora. Esta investigación se desarrolló con 63 sujetos de más de 60 años, divididos en un grupo control y otro con entrenamiento por *neurofeedback*. A ambos grupos se le aplicó la prueba de Luria-AND antes y después del entrenamiento cognitivo. Esta se conforma de 9 subtests que miden 5 dimensiones cognitivas: visoespacial (percepción y orientación), lenguaje oral (discurso expresivo y receptivo), memoria (inmediata y lógica), intelectual y atención.

El protocolo de entrenamiento se dividía en 5 fases donde las tareas de imaginación motora incrementaban de dificultad con el paso de fase a fase, aumentando el número de tareas a realizar. Este entrenamiento se llevó a cabo durante 5 semanas en sesiones de 90 minutos una vez por semana. Para esto se utilizó una interfaz interactiva donde los participantes podían guiar el cursor

hacia el objetivo de la pantalla con la realización correcta de la tarea en imaginación motora.

La técnica se centró en la supresión de ondas alfa mediante la concentración en la ejecución de habilidades cognitivas y el aumento de ondas beta que se asocia con actividad motora y cognitiva. El *feedback* se dio mediante el movimiento de un objeto hacia un lugar que tuviera una relación con dicho objeto. Este es el caso de utilizar un pantalón, donde el participante tendrá que moverlo hacia un armario, lugar que comúnmente usamos para guardar la ropa (asociación que van a tener que recuperar de la memoria). La tarea consistía en imaginarse el movimiento de la mano derecha o izquierda en función de hacia dónde se encontraba el objetivo. A partir de la fase 3 aparecen distractores, en la fase cuatro hay que esquivar obstáculos controlando a una persona y en la fase 5 adicionalmente aplican una tarea de memoria que resolver.

Los resultados indicaron que la potenciación de las habilidades cognitivas era significativa en varias áreas, destacando la dimensión de percepción visual de la prueba de Luria. El análisis de los resultados pre-post dio diferencias significativas entre los grupos control y entrenado por *neurofeedback* en percepción visual, discurso receptivo, memoria inmediata y en una de las variables de inteligencia. En cambio, cuando comparamos el mismo grupo entrenado consigo mismo, hay diferencias significativas en las dimensiones visoespacial (percepción y orientación), lenguaje oral (discurso expresivo y receptivo), memoria (inmediata y lógica) e intelectual, aunque no se obtuvieron diferencias en atención.

Por otro lado, en la investigación en mayores sanos actualmente destaca el papel de las diferentes aplicaciones de la fMRI con *neurofeedback* en tiempo real, como la de Hohenfeld et al. (2017). Este estudio utilizó un análisis de fMRI para dar retroalimentación a población sana (n=16 grupo entrenamiento, n=4 control) y a población diagnosticada de Alzheimer en fase prodrómica (n=10). La investigación consistió en la evaluación de ambos grupos antes y después de recibir el entrenamiento con una plataforma (BCI). El diseño se centro en 5 días de prueba, donde en el primero y el último hacían

las mediciones neuropsicológicas y de imagen funcional, y entre el segundo al cuarto día se desarrollaba el entrenamiento en sesiones de una hora durante semana. La actividad se centraba en «cargar» una barra que se iba llenando a medida que se iba realizando la tarea correctamente. Las tareas utilizadas consistían en memoria viso-espacial: realizar un recorrido mentalmente. Los participantes podían observar la propia activación del hipocampo en función de la correcta ejecución de las tareas.

Los resultados mostraron que el grupo sano aumentó sus capacidades de recuerdo inmediato y demorado, además de una potenciación en memoria viso-espacial y en la tarea de dígitos. Por otro lado, en el siguiente apartado veremos qué resultados consiguieron en el grupo de pacientes de Alzheimer.

3.2. Mayores con deterioro

Todavía no hay mucha investigación en población mayor con problemas de salud y con deterioro. Se han desarrollado estudios piloto como el de Luijmes y cols. (2016), que sugiere una posible mejora de funciones cognitivas tras entrenamientos cognitivos con fMRI en pacientes de Alzheimer (n=10). Hasta ahora, destacan las investigaciones de Hohenfeld y cols. (2017, 2019) por su intervención en población con un cuadro prodrómico de Alzheimer usando *neurofeedback* con fMRI.

El diseño del estudio es el mismo en ambos trabajos: dos grupos de personas mayores, uno sano y otro con cuadro de Alzheimer. En los dos estudios se utilizó el recuerdo de un recorrido como tarea de entrenamiento. El primer estudio de Hohenfeld y cols. (2017) resultó en una mejora de la memoria verbal, recuerdo inmediato y en la tarea de recuerdo de dígitos hacia atrás. En cambio, en el estudio de Hohenfeld y cols. (2019) se observó una mejora en la activación funcional de las zonas en participantes sanos y una mejora en pacientes de Alzheimer en lo que respecta a la activación de la región de interés. Pero los resultados no marcan diferencias significativas en la mejora de la actividad objetivo. Por lo que parece que los efectos nos se transfirieron ni se generalizaron a las funciones cognitivas. Esto remarca la necesidad de mayor

investigación en este ámbito aplicado a la rehabilitación cognitiva en población mayor.

Jirayucharoensak et al. (2019) realizaron un estudio con un grupo de mujeres mayores sanas (n=54) y con mujeres con deterioro cognitivo leve asociado a amnesia (n=65). Separaron 6 grupos, un grupo de mujeres sanas y otro grupo de mujeres con deterioro cognitivo en cada condición. Las condiciones eran la aplicación de neurofeedback con EEG basado en un juego, tratamiento de juegos de ejercicio y por último, un grupo que fue cuidado como era usual que los cuidasen a diario. Los entrenamientos abarcaban 20 sesiones de media hora, 2-3 veces por semana. El tratamiento basado en EEG asoció el estado atencional de los sujetos con la velocidad a la que iba un oso. Este proceso de *neurofeedback* les hacía darse cuenta a los participantes de su propio estado atencional, pudiendo autorregularlo. El diseño de este entrenamiento consiste en 5 juegos diseñados para medir la atención según la proporción de ondas alfa/beta encontradas en el EEG. La condición de tratamiento con juegos de ejercicio se basó en la aplicación de ejercicio físico y cognitivo a la vez, teniendo la capacidad de mover al personaje del juego con movimientos de la mano, movimiento de entrenamiento de equilibrio o realizando tareas de recuerdo de secuencias o números. Este estudio demostró que tanto sanos como el grupo con deterioro se beneficiaban del entrenamiento en *neurofeedback* en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, retener información espacial y capacidad estratégica de completar tareas, además de atención visual. Los resultados aclararon que los juegos con *neurofeedback* eran determinantes para la asociación con la mejora de funciones cognitivas.

Por otro lado, estudios donde la población es más joven y sin enfermedades neurodegenerativas han dado resultados reseñables. En un estudio con supervivientes de accidentes cerebro-vasculares (ACV), con hemiparesia (n=4, edad media 49), se aplicó *neurofeedback* con fMRI en 12 sesiones de 2 horas (Liew et al. 2016). La tarea consistía en la realización de movimientos (imaginados) con los miembros paralizados a causa del ACV. El *feedback* se daba por medio de una interfaz cerebro computadora (BCI) donde

se podía observar en un termómetro cómo se activaba la región de interés por medio de la correlación analizada en el momento. Hubo 3 de 4 participantes que consiguieron modular la conectividad de la región de interés con otras zonas corticales por medio del control voluntario y del entrenamiento. Esta investigación deja la puerta abierta a posibles terapias de reactivación de zonas dañadas.

4. Conclusiones

Podemos concluir que el *neurofeedback* es una herramienta con mucho potencial para su uso en el entrenamiento cognitivo y en áreas clínicas. Los datos muestran un aumento relevante en áreas cerebrales asociadas a la realización de la tarea que se tiene como objetivo. Las aplicaciones del *neurofeedback* depende de los aparatos de medición, lo que hace que esta forma de potenciar las funciones cognitivas sea cara y poco ecológica hasta la fecha. Sin embargo, la comercialización de aparatos cada vez más baratos y portátiles está abriendo la puerta a tratamientos que se puedan permitir las clínicas y los centros de rehabilitación cognitiva.

No podemos dejar de lado los posibles problemas adicionales en cuanto al tipo de aplicación o a las características de la muestra a las que se aplique estos procedimientos. Como hemos podido observar, hay investigaciones que muestran resultados inciertos en población con Alzheimer. Se necesita una mayor investigación para confirmar los datos sobre los efectos favorables del *neurofeedback* en población envejecida con algún problema de salud mental. Como ha dejado claro la investigación de Jirayucharoensak et al. (2019), puede ser clave un enfoque lúdico de estas intervenciones asociadas a la activación neuronal. La capacidad de involucrar a un participante es mayor cuando se presenta un juego, lo que puede generar un empuje extra a la rehabilitación. Esto no quita que se deba seguir estudiando la aplicación de BCI enfocadas a dar información de la activación de regiones cerebrales. Se necesitan más estudios en esta línea.

5. Reflexión personal

La potenciación cognitiva es una meta que se ha buscado especialmente en los últimos años. Está ligada fuertemente al deseo del ser humano de mantenerse joven. La juventud está asociada a la mejor funcionalidad del cuerpo y de la mente. Estrategias como los entrenamientos de *neurofeedback* nos hacen saltar directamente a la mejora de la activación del sustrato neural del cerebro por medio de la autorregulación de cada uno. Herramientas de medición de la actividad neural como las que hemos visto pueden hacernos dar el paso hacia vivir una longevidad funcional y de calidad. Está claro que las herramientas no son de uso común, por ahora está todo sometido a investigación y en proceso de desarrollo. Sin embargo, las pinceladas que marcan los resultados nos hacen ver cada vez más claro que estos entrenamientos funcionan y no están lejos. El material de medición de actividad cerebral está siendo cada vez más accesible, esto nos promete un futuro muy interesante en cuanto al desarrollo de la funcionalidad del cerebro y el uso cada más generalizado de estas técnicas.

6. Preguntas de estudio

- ¿En qué consiste el neurofeedback y que aplicaciones terapéuticas podría tener?
- Viendo que el desarrollo del neurofeedback va de la mano del desarrollo de las técnicas de medición, ¿Qué técnica de medición sería la más conveniente para el entrenamiento en población envejecida en residencias de ancianos?
- ¿En qué población crees que sería interesante aplicar entrenamiento de potenciación cognitiva por medio de neurofeedback que no se haya hablado en esta unidad?

Referencias

- Anguera, J. A., Boccanfuso, J., Rintoul, J. L., Al-Hashimi, O., Faraji, F., Janowich, J., ... & Gazzaley, A. (2013). Video game training enhances cognitive control in older adults. *Nature*, *501*(7465), 97-101.
- Basar, E. (1999). Brain function and oscillations: II. Integrative brain function. *Neurophysiology and Cognitive Processes*. Heidelberg: Springer-Verlag.

- Cabeza R. (2001). Cognitive neuroscience of aging: Contributions of functional neuroimaging. *Scand J Psicol*, Vol (42), 277-286.
- Carrobes, J. A. (2016). Bio/neurofeedback. *Clinica y salud*, 27(3), 125-131.
- Chistensen, K., Doblhammer G., Rau, R., Vaupel J. W. (2009). Ageing populations: the challenges ahead. *Lancet Vol (374)*, 1296-208.
- Cohen, J. E. (2003). Human population: the next half century. *science*, 302(5648), 1172-1175.
- Demos, J. N. (2005). Getting started with Neurofeedback. New York: Norton and Company.
- Dresler, M., Sandberg A., Bublitz C., Ohla K., Trenado C., Mroczko-Wąsowicz A., S Kühn S. y Repantis D. (2019). Hacking the Brain: Dimensions of Cognitive Enhancement. *ACS Chemical Neuroscience*. Vol (10), 1137-1148. DOI: 10.1021/acschemneuro.8b00571.
- Dresler, M., Sandberg A., Bublitz C., Ohla K., Trenado C., Mroczko-Wąsowicz A., S Kühn S. y Repantis D. (2019). Hacking the Brain: Dimensions of Cognitive Enhancement [Figura]. Recuperado en: <https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acschemneuro.8b00571>.
- Fajardo, A., & Guzmán, A. L. (2016). Neurofeedback, aplicaciones y eficacia. *Interdisciplinaria*, 33(1), 81-93.
- Gutierrez, J., Honig, L., Elkind, M. S., Mohr, J. P., Goldman, J., Dwork, A. J., ... & Marshall, R. S. (2016). Brain arterial aging and its relationship to Alzheimer dementia. *Neurology*, 86(16), 1507-1515.
- Grady, C. (2012). Trends in neurocognitive aging. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(7), 491.
- Gómez-Pilar, J., Corralejo, R., Nicolas-Alonso, L. F., Álvarez, D., & Hornero, R. (2016). Neurofeedback training with a motor imagery-based BCI: neurocognitive improvements and EEG changes in the elderly. *Medical & biological engineering & computing*, 54(11), 1655-1666.
- Gómez-Pilar, J., Corralejo, R., Nicolas-Alonso, L. F., Álvarez, D., & Hornero, R. (2016). Neurofeedback training with a motor imagery-based BCI: neurocognitive improvements and EEG changes in the elderly [Figura]. Recuperado de: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26906278/>.
- Gruzelier, J., Inoue, A., Smart, R., Steed, A., & Steffert, T. (2010). Acting performance and flow state enhanced with sensory-motor rhythm neurofeedback comparing ecologically valid immersive VR and training screen scenarios. *Neuroscience letters*, 480(2), 112-116.
- Hohenfeld, C., Nellessen, N., Dogan, I., Kuhn, H., Müller, C., Papa, F., ... & Schulz, J. B. (2017). Cognitive improvement and brain changes after real-time functional MRI neurofeedback training in healthy elderly and prodromal Alzheimer's disease. *Frontiers in neurology*, 8, 384.
- Hohenfeld, C., Kuhn, H., Müller, C., Nellessen, N., Ketteler, S., Heinecke, A., ... & Reetz, K. (2020). Changes in brain activation related to visuo-spatial memory after real-time fMRI neurofeedback training in healthy elderly and Alzheimer's disease. *Behavioural Brain Research*, 381, 112435.
- Jirayucharoensak, S., Israsena, P., Pan-ngum, S., Hemrungronj, S., & Maes, M. (2019). A game-based neurofeedback training system to enhance cognitive performance in healthy elderly subjects and in patients with amnesic mild cognitive impairment. *Clinical interventions in aging*, 14, 347.
- Jiang, Y., Abiri, R., & Zhao, X. (2017). Tuning up the old brain with new tricks: attention training via neurofeedback. *Frontiers in aging neuroscience*, 9, 52.
- Liew, S. L., Rana, M., Cornelsen, S., Fortunato de Barros Filho, M., Birbaumer, N., Sitaram, R., Cohen, L.G. y Soekadar, S. (2016). Improving motor corticothalamic communication after stroke using real-time fMRI connectivity-based neurofeedback. *Neurorehabilitation and neural repair*, 30(7), 671-675.
- Talavera, P. (2021). Potenciación cognitiva en población envejecida. *Neuroergonomía*, 8, 1-15.

- Luijmes, R. E., Pouwels, S., & Boonman, J. (2016). The effectiveness of neurofeedback on cognitive functioning in patients with Alzheimer's disease: Preliminary results. *Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology*, 46(3), 179-187.
- Mercado, J., Espinosa-Curiel, I., Escobedo, L., & Tentori, M. (2019). Developing and evaluating a BCI video game for neurofeedback training: the case of autism. *Multimedia Tools and Applications*, 78(10), 13675-13712.
- Pluvinage, J. V. y Wyss-Coray, T. (2020). *Systemic factors as mediators of brain homeostasis, ageing and neurodegeneration*. Nature reviews. <https://doi.org/10.1038/s41583-019-0255-9>.
- Sakatani, K., Takemoto, N., Tsujii, T., Yanagisawa, K. y Tsunashima, H. (2013). *NIRS-Based Neurofeedback Learning Systems for Controlling Activity of the Prefrontal Cortex*. Springer. DOI 10.1007/978-1-4614-7411-1_60.
- Scharnowsky, F. y Weiskopf, N. (2012). *Cognitive enhancement through real-time fMRI neurofeedback*. Behavioral Sciences. <http://dx.doi.org/10.1016/>.
- Stam, C. J. (2010). Use of magnetoencephalography (MEG) to study functional brain networks in neurodegenerative disorders. *Journal of the neurological sciences*, 289(1-2), 128-134.
- Staufenbiel, S. M., Brouwer, A. M., Keizer, A. W., & Van Wouwe, N. C. (2014). Effect of beta and gamma neurofeedback on memory and intelligence in the elderly. *Biological psychology*, 95, 74-85.
- Sterman, M. B. (2010). Biofeedback in the treatment of epilepsy. *Cleve Clin J Med*, 77(Suppl 3), S60-7.
- Sterman, M. B., & Egner, T. (2006). Foundation and practice of neurofeedback for the treatment of epilepsy. *Applied psychophysiology and biofeedback*, 31(1), 21.
- Thatcher, R. W. (2009). EEG evaluation of traumatic brain injury and EEG biofeedback treatment. *Quantitative EEG and Neurofeedback*. San Diego, CA: Academic Press.
- Wyss-Coray, T. (2016). Ageing, neurodegeneration and brain rejuvenation. *Nature*. Vol (539), 180-186. doi:10.1038/nature20411.

Biografía del autor

Pedro A. Talavera Cejudo es graduado en Psicología por la Universidad de Granada. Actualmente está en Italia realizando el doble Máster en Neurociencia Cognitiva y Neuropsicología por las universidades de Granada y Padua.

Contacto: pitalavera97@gmail.com

pedrotalavera@correo.ugr.es

pedroagustin.talaveracejudo@studenti.unipd.it